

SUN'YI INTELLEKTNING KELAJAGI VA INSONIYATGA TA'SIRI

¹Annayeva Nazokat Rajapbayevna, ²Berdiyeva Sevinch Vahob qizi

¹“Klinik fanlar” kafedrası dotsenti(DSc), ²1-bosqich 809-guruh talabasi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18220002>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sun'iy intellektning kelajagi va insoniyatga ta'siri haqida umumiy ma'lumotlar berilgan, hamda sun'iy intellektidan o'smirlar to'g'ri foydalanishi va ularning keyingi hayotiga ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, kelajak, muammo, jamiyat, kompyuter, Chat GPT, sohalar.*

Hozirgi kunda jamiyat rivojlanib borayotgani sari internet tarmoqlarida turli xil saytlar va programmalar ko'payib bormoqda. Masalan, bunga sun'iy intellektni misol qilishimiz mumkin. Hozirgi kunda sun'iy intellekt tobora mustahkamlanib bormoqda va inson faoliyatining turli sohalariga chuqurroq kirib bormoqda “Aqlli” dasturlar bugungi kunda nafaqat kibernetika, balki tibbiyot, iqtisodiyot, logistika, ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligida ham qo'llanilmoqda.

Hech kim sun'iy intellektidan foydalanish hayotimizni ancha osonlashtirgani bilan bahslashmaydi, lekin shu bilan birga u ba'zi axloqiy muammolarni ham keltirib chiqaradi. Agar biz ochilayotgan barcha imkoniyatlardan unumli foydalanishni davom ettirmoqchi bo'lsak, bu masalalar u yoki bu tarzda hal qilinishi kerak bo'ladi[1;1021]. Biroq har qanday texnologiya singari SI ham ikki qirrali qurol: undan to'g'ri qo'llanilsa, insoniyatga katta foyda keltiradi, lekin noto'g'ri yo'nalishda rivojlansa, xavfli oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Uning foydali tomonlari:

- Mehnat samaradorligini oshiradi, SI insondan tezroq va aniqroq ishlaydi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni bir necha soniyada tahlil qiladi. Korxonalarda ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirib, inson mehnatini yengillashtiradi. Aytish mumkinki, zavodlarda robotlar ishlab chiqarishni 24/7 davom ettira oladi, xatolik darajasi esa judayam past ekanligini e'tirof etish lozim.
- Tibbiyotdagi inqilob, sun'iy intellekt yordamida kasalliklarni erta aniqlash, rentgen va MRT tahlillarini avtomatik o'rganish mumkin. “Al-diaagnostika” tizimlari shifokorlarga aniqroq tashxis qo'yishda yordam beradi. Tibbiyotning raqamlashtirilishi bemor va shifokor o'rtasidagi aloqani soddalashtirib, xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga ko'maklashayotgani to'g'risida ilmiy misollar asosida tahlil qilinadi. Natijada inson umrining uzaytirilishi, tibbiy xizmat sifatini oshirishga erishiladi.
- Ta'limdagi yangi imkoniyatlar, jumladan sun'iy intellekt har bir talaba uchun individual o'qish dasturini tuza oladi. Virtual o'qituvchilar orqali bilim olish imkoniyati kengayadi. Shuni ta'kidlash joizki, Chat GPT, Khan Academy, Al kabi tizimlar shaxsiy yordamchi rolini bajaradi.
- Transport va xavfsizlik, avtonom (o'zini boshqaruvchi) avtomabillarni ishlab chiqarish inson omilini kamaytiradi va yo'l xarakati qoidalarini buzilishini kamayishiga yordam beradi. Yo'l patrul xizmati kameralaridan tortib, xavfsizlik tizimlarigacha hammasi sun'iy intellekt asosida ishlaydi.

- Atrof-muhitni muhofaza qilishda, AI iqlim o'zgarishini kuzatish, energiya sarfini kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlashni rejalashtirishda ishlatiladi.

Uning zararli tomonlari:

- Ishsizlik muammosi, avtomatlashtirish natijasida oddiy kasblar yo'qolib borayotganligini ta'kidlash lozim. Ayniqsa, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va transport sohalarida ko'plab ish o'rinlari qisqarib bormoqda. Aytish joizki, AI yordamida yozuvchilar, tarjimonlar o'rnini texnologiyalar egallay boshladi.

- Axborot va maxfiylik xavfsizligi, sun'iy intellekt tizimlari katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlarni to'playdi. Bu ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanilsa yoki o'g'irlansa, inson huquqlari buziladi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda yuzni aniqlash tizimlari orqali kuzatuv kuchaymoqda.

- Axloqiy muammolar, sun'iy intellekt qaror qabul qilganda, u inson qadriyatlarini to'liq tushunmaydi. Unda emotsional imkoniyatlar mavjud emas. Lekin har doim ham qaror qabul qilishda ratsionalikni o'zi yetarli emas.

- Sun'iy ong xavfi, agar mashinalar inson darajasida yoki undan yuqori aqlga ega bo'lsa, ular nazoratdan chiqishi mumkin. Bunday holat “superintellekt” davrining eng katta xavfi sifatida qaraladi. Muammo: insoniyat o'z yaratuvchisi bo'lgan texnologiya ustidan boshqaruvni yo'qotish ehtimoli juda yuqori.

- Ijtimoiy tengsizlik, katta texnologik kompaniyalar AI orqali boylikni to'plab, resurslarni boshqaradi. Bu esa rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasida tafovutni yanada chuqurlashtiradi.

Bizning o'tkazgan tadqiqotlarimiz natijasida “Sun'iy intellekt ijodkorlikka qanday ta'sir qiladi?” degan savolimizga 49% respondentlar “Ijobiy” deb javob bergan. “20-30 yil ichida sun'iy intellekt qaysi sohada eng katta o'zgarish qiladi deb hisoblaysiz” degan savolga respondentlarning 40% “ta'lim” degan javobni berishgan. Respondentlarning 60% “Sun'iy intellekt siz uchun nima degan savolga” “imkoniyat” degan javobni berishgan. “Sun'iy intellekt har kuni foydalanasizmi?” degan savolimizga respondentlarning 44% “Ha” deb javob berishgan. “Sun'iy intellektning rivojlanishi inson huquqlariga qanday ta'sir qiladi?” degan savolimizga respondentlarimizning 40% “Ijobiy” degan javobni berishgan.

Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, bugun sun'iy intellekt insonlarning hayot tarziga aylanib ulgurgan. Lekin asosiy masala undan oqilona va to'g'ri foydalanish hisoblanadi.

Sun'iy intellektning kelajagi kundalik hayot va ish bilan yanada chuqurroq integratsiyalashuvni o'z ichiga oladi, bu yanada murakkab va foydalanish mumkin bo'lgan vositalar bilan boshqariladi. Asosiy tendentsiyalar mashinani o'rganish va tabiiy tillarni qayta ishlash sohasidagi yutuqlarni o'z ichiga oladi, bu esa sog'liqni saqlash, moliya va transport kabi sohalarda ko'proq qobiliyatli virtual yordamchilar va shaxsiylashtirilgan tajribalarga olib keladi. AI samaradorlik va innovatsiyalarni oshirishni va`da qilsa-da, uning o'sishi, ayniqsa, axloq, ish joyini almashtirish va ishchi kuchining malakasini oshirish zarurati bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. [2;1080-bet]

Xulosa qilib aytganda chat GPT insoniyat uchun xavf emas, aksincha bu- imkoniyat. Ammo bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish uchun insoniyat o'zini ham, texnologiyasini ham ongli ravishda boshqarishi kerak. Inson aqlini sun'iy aql bilan birlashtira olgan jamiyatgina haqiqiy taraqqiyot sari intila oladi.

Adabiyotlar ro'yhati.

1. R.G. Raximov “Sun`iy intellekt tushunchasi, uning turlari , qo`llanilish sohalari va kelajak uchun bashoratlar” Ilmiy texnik jurnal N/1 2024.1057-bet
2. Stuart Russell, Peter Norvig “Artificial Intelligence: A Modern Approach Prentice hall” 4-nashr 2020-yil. 1136-bet
3. Max Tegmark “Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence” Random House Audio 23-avgust 2017-yil. 384-bet
4. Nick Bostrom “Supperintelligence: Paths, Dangers, Strategies” Oksford universiteti 3-iyul 2014-yil. 352-bet
5. Kai-Fu Lee “AI 2041” Ten Visions for Our future” WH Allen 16-sentyabr 2021-yil 480-bet
<file:///C:/Users/annay/Downloads/Telegram Desktop/Onlayn konferensiya ishtirokchilarining xabarnoma shakli.docx>